

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067681>

Долимов Абдурауф Араббоевич

Ўзбекистон Миллий университетининг биология

факултети генетика кафедраси дотс. Амантурдиев Икром Фуломолвич

ва 2-курс магистранти

Аннотация: *Ўзанинг географик ва генетик жиҳатдан узоқ дурагай-популяциялари орасидан Рх. солани, Тх. басисола, Х. малвасеарум ва В.даҳлиае касалликларини белгиларини тахлили*

Калит сўзлар: *Рх. солани, Тх. басисола, Х. Малвасеарум, В.даҳлиае*

Сўнгги йилларда экологик мувозанатнинг бузилиши, об-ҳаво шароитининг ҳам кескин ўзгаришига сабаб бўлиб, айрим йилларда баҳорнинг серёғин келиши, ҳаво ҳароратининг пасайиб кетиши, касаллик ва зараркунандаларнинг янги ирқлари, популяцияларининг пайдо бўлишига олиб келмоқда. Жумладан, ғўзада қора илдиз чириш, илдиз чириш, гоммоз касалликларини ривожланиши оқибатида олинадиган ҳосил миқдори ва сифати пасайиши кузатишмоқда. Бу эса ғўза коллекциясидаги хорижий намуналардан оқилона фойдаланиш ва уларни дурагайлашга жалб этган ҳолда касалликларга табиий бардошли шакллар ва оилаларини ажратиб олиш ҳамда уларни амалий селекция жараёнларига жалб этган ҳолда бугунги ишлаб чиқариш талабларига мос ғўза навларини яратишни тақозо этади.

Биринчи мартаба *Th.bazicola f.gossypii*. касаллиги 1922 йилда АҚШ да, Ўзбекистонда эса 1926 йилда кузатишган. Ўрта Осиё шароитида Н.Г.Запрометовнинг аниқлашича замбуруғининг ихтисослашган физиологик ирки мавжуд бўлиб, паразитни кенг мослашувчанлиги уни зарарини оширади Хозирги кунда ингичка толали ғўзанинг кенг тарқалган ва катта зарар етказувчи касалликларидан бири *Th.bazicola* дир

М.А. Каримов маълумотларига кўра - Н.Г.Запрометов (1926) Тошкент вилоятида қора илдиз чириш касаллигини аниқлаган

Mathre D.E., Ravenseroft R.V. томонидан 1964 йилда Калифорнияда ўтказилган дала текширувларида, *Th.bazicola* барча водийларда кенг тарқалганлиги аниқланган. АҚШда *Th.bazicola* нинг тарқалиши 1952 йилда 3,6 % бўлган бўлса, 1969 йилга келиб 32% гача ўсган. Айниқса кучли зарарланиш жанубий-шарқда аниқланган. Касаллик тезлик билан Нью-Мексико штатида ўтган. *Th.bazicola* тенг даражада *Acala (G. hirsutum)* типидagi навлар билан бир қаторда *Pima (G.barbadense)* типидagi навларга ҳам зарар етказган

Th.bazicola замбуруғи *G.hirsutum L.* навларига қандай зарар етказса, *G.barbadense L* навларига ҳам шундай зарар етказган. Илдиз бўйни ва унга яқин қисмини кўндаланг кесимида тўқималар рангини кескин ўзгариши кузатилади. Илдиз

ва поянинг зарарланган қисми (15 см гача) тўқ олча рангдан то кўнғир ранггача бўлади

Th.bazicola замбуруғи ярим сап्राфит бўлиб, тупроқда ўсимлик қолдиқларида ривожланади, ғўза ўсимлиги мавжуд бўлса, паразитлик ҳаётига ўтади. Замбуруғнинг ривожланиши учун ҳарорат 8-330 С (мақбули 25-280 С), тупроқ намлиги 50-70% бўлиши керак. Хламидаспоралар кейин -5-60 С да унади. Сапровит ҳаётида потогеннинг вирулентлиги 10 ойгача сақланиб қолади

Бошоқли экинларни илдиз чириши билан зарарланишини камайтириш учун ўтмиш экинлар майдони тупроғига ишлов бериш, эрта экиш муддатидан фойдаланмаслик, тупроққа органик ўғитлар киритиш, экинларни агроценозни фитосанитар ҳолатини яхшилаш бўйича жойлаштириш, касалликка кам чалинадиган навлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир

Кубан шароитида сояда илдиз чириши *Fuzarium* ва *Macrophomia phascoli* (кул чириш кўзғатувчиси) чақиради. Сунъий тоза ва аралаш зарарланганди фонлар самараси ўрганилган. Аралаш фон чириши кўзғатувчиларни 1:1 нисбатда қўшиш *Fuzarium* аралашмада 4 тур билан иштирок этган. Касалликни ривожланиши тоза фонда, аралаш фонга нисбатан бир мунча паст бўлганлиги аниқланган. Бошланғич селекцион ашёни баҳолашда аралаш фонлардан фойдаланиш тавсия этилган Ушбу касалликка чидамликни синаш ишларини сунъий инфекция фонларда олиб бориш тавсия этилган

Қора илдиз чириш касаллигини кўзғатувчи *Th.bazicola* ни биологиясини ўрганиб Тагирова В.А. *Th.bazicola* географик папуляцияларини вирулентлиги ғўза ниҳоллари ва қатта ўсимликларга нисбатан бир хил эмас деган хулосага келган . Тадқиқотларида ғўзадан ажратиб олинган *Th.bazicola* изолятлари тамаки учун ҳам патогенлиги аниқланган

Ҳозирги кунда касаллик билан турли хил агрохимик тадбирлар ва кимёвий препаратлар қўллаш билан курашиш чоралари бўйича уринишлар қилинмоқда. Ўтказилган тадқиқотлар асосида Тагирова В.А. *Th.bazicola* кучли ривожланган ўчоқларда ингичка толали навларга ўтмишдош бўлиб, бошоқлилар (арпа, буғдой, жавдар, жўхори), карам, бодринг, пиёз, помидор, хашаки лавлаги ва 3 йиллик беда хизмат қилади деб ҳисоблайди. Бундай ҳолда ғўзани қора илдиз чириши билан зарарланиши монокултурага нисбатан 3 мартага камаяди .

Иваненко Б., Стачевич В., Бондаренко Л. тадқиқотларида қора илдиз чириш касаллигига қарши курашда лаборатория ва парник шароитларида фундазол яхши натижалар берган . Сайдахмедов Х., Джамалов А.Д. ўсимликларни касалланишини ўғитлар нисбати, экиш схемаси ва чидамли ғўза навларини тўғри танлаш орқали камайтириш мумкинлигини таъкидлаган . Запрометов Н.Г. ерни ҳайдашдан олдин ўсимлик қолдиқларини даладан олиб чиқишни тавсия этади .

П.Ш.Ибрагимов, Б.Ўрозов, Ш.Ибрагимовларнинг тадқиқотларида., пахта ҳосилдорлиги 138 %, тола ҳосилдорлиги 146 % га юқори бўлган ҳамда гоммоз касаллигига бардошли Л-7777, Л-707 ва Л-1094 янги тизмаларини яратган .

Ўзанинг асосий касалликларидан бири бўлган, гоммоз касаллиги янги ўзлаштирилган районларда ўсимликларда ривожланишнинг бошланғич фазасида

намоён бўлиб, вегетациянинг охиригача пайдо бўлади. Унинг кўрсатишича гоммоз касаллиги ғўзанинг чинбарг ҳосил қилиш фазасида 40 % гача юзага келади. Гоммоз касаллигига чидамлилигини ошириш учун эски районлаштирилган касалликка чидамсиз навларни янги яратилган чидамли навлар билан алмаштириш яхши самара бериши А.А.Бабаяннинг (1938) ишларида тасдиқланган .

Г.Я.Губанов тадқиқотларида ғўза навларининг гоммоз билан касалланган ўсимликлардаги пигментларнинг рангига қараб чидамлилиги аниқланган. Муаллифнинг кўрсатишича чидамли навларда пигментлар ранги оч-сарик тусда бўлади, кучли касалланган навларда эса кўнғир қизғиш рангли бўлади .

Д.Д.Вердеревскийнинг ишларида гоммоз касаллиги ўсимликнинг чин барглари бурчакларида, четки қисмларида ёғсимон доғлар ва буришган ҳолдаги баргларнинг томир қисми атрофида барг япалоғининг оралик жойларида кўплаб пайдо бўлишига олиб келиши кузатишган. Касалланган ўсимлик пояларида касалланган барглар ўсган жойида ёғсимон доғлар кўринишида намоён бўлади. Шунингдек, ғўзанинг зарарланган органлари сатҳида ҳосил бўладиган елим томчисида бактерия пайдо бўлади ва касалликни ушбу бактериялар келтириб чиқаради, шунинг учун ҳам айрим манбаъларда уни бактериоз деб аташади .

М.А.Каримов маълумотларида қора илдиз чириш касаллиги ҳам ғўзага катта зарар етказиши ва бу касалликка бардошли навлар яратиш борасида узлуксиз тадқиқотлар олиб бориш зарурлиги келтирилган. А.А.Ячевский томонидан Россиянинг тамаки экиладиган туманларида қора илдиз чириш замбуруғи тамаки ўсимлигини касаллантиришини аниқланган бўлса, М.И.Касабудский (1949) Самарқанд вилоятидаги парник хўжаликларида тамаки кўчатлари илдиз чириш касаллиги билан касаллангани ҳақида маълумот берган ва унинг зарари ҳамда тарқалганлигини характерлаб берган. Ўрта Осиё шароитида илдиз чириш касаллигининг сабабларини ўрганиш масалалари билан биринчи марта 1929-1930 йилларда П.Г.Естифеев шуғулланган. Эслатиб ўтамиз ғўзада биринчилардан бўлиб, ушбу касаллик Н.Г.Запраметов (1926) томонидан Тошкент вилояти ғўза майдонларида аниқланган .

Бугунги кунда, дунёда турли экологик муаммоларнинг юзага келиши ва касалликларнинг янги ирқларини пайдо бўлиши қишлоқ хўжалик экинларига ҳам салбий таъсир этиб, ҳосилнинг маълум бир қисмини йўқотилишига ҳамда сифатини пасайишига олиб келмоқда. Статистик маълумотларга асосан, ҳар йили дунёда ғўзада ниҳол касалликлари ҳисобига 22,6 % ва гоммоз касаллигидан 9,8 % пахта ҳосили йўқотилади. Шунинг учун, ғўза коллекциясидаги маҳаллий ва хорижий навунамуналарни дурагайлашга жалб қилиш асосида касалликларга табиий бардошли бўлган янги дурагай-популяцияларни яратиш тақозо этилади. Ҳозирги кунда бактериал ва замбуруғ патогенларига табиий бардошли донорлар ажратиб олиш ва дурагайлашга жалб этиш орқали генотиби бойитилган генетик-селекцион манбаларни тадқиқ этиш асосида юқорида қайд этилган муҳим муаммони ҳал этиш долзарб, ҳисобланади.

- 1.Бабаян А.А. «Гоммоз хлопчатника» Гос. Изд. Арм. ССР. -Ереван: 1963. –С. 17-22 .
- 2.Благовешченский.В.В. Гетерозисный эффект при отдаленной гибридизации. //Ж.Хлопководство. Ташкент, 1980. - № 4.-С.29.
3. Губанов Г.Я. Вилт хлопчатника. -М.: Колос, -С 1972. -335.
- 4.Джамалов А.Д. Черная корневая гниль в Сурхандарье //Хлопководство. – Москва. - 1974. - № 3. – С. 17.

